

**QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASINDA BASKETBOL OYINI RAWAJLANIW
BASQISHLARINA SIPATLAMA**

Jiemuratova Alima Sag'inbaevna

Berdaq atindağı QMU

Dene mádeniyati teoryasi hám metodikasi kafedrası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059836>

***Annotatsiya.** Bul maqalada Qaraqalpaqstanda basketbol oyınınıń rawajlanıw tariyxına názer salatuǵın bolsaq, biz basketbol oyınınıń rawajlanıwınıń baslanıwı, XX ásirdeń 50-60-jıllarına tuwra keletuǵınlıǵın kóriwimizge boladı. Nókis qalası turǵını Xashın Yuriy Aleksandrovich sol 60-jılları Qaraqalpaqstan saylandı komandasında oynaǵan. 1962-1990-jıllar aralıǵında trener bolıp islegen Yuriy Aleksandrovich Xashın, eń jaqsı trenerlerdeń biri, talantlı ustaz retinde qızlar hám erler komandasınıń bir neshe áwladın tayarlap shıǵarǵan. Sol waqıtları talantlı oyınshılar qatarında kózge túsken Nókis qalası turǵını German Kokovnik 1960-70-jıllarda, on jıldan kóp waqıt dáwirinde Ózbekstan saylandı komandasında oynap, kóp jıllar dawamında komanda kapitani boladı. Ol burınǵı awqam (SSSR) xalıqları Spartakiadasınıń 3 márte qatnasıwshısı.*

***Tayanish sózleri:** Qaraqalpaqstan Respublikasında basketbol oyını rawajlanıwı. Nókis qalası turǵını Xashın Yuriy Aleksandrovich.*

Qaraqalpaqstanda basketbol oyınınıń rawajlanıw tariyxına názer salatuǵın bolsaq, biz basketbol oyınınıń rawajlanıwınıń baslanıwı, XX ásirdeń 50-60-jıllarına tuwra keletuǵınlıǵın kóriwimizge boladı. Nókis qalası turǵını Xashın Yuriy Aleksandrovich sol 60-jılları Qaraqalpaqstan saylandı komandasında oynaǵan. 1962-1990-jıllar aralıǵında trener bolıp islegen Yuriy Aleksandrovich Xashın, eń jaqsı trenerlerdeń biri, talantlı ustaz retinde qızlar hám erler komandasınıń bir neshe áwladın tayarlap shıǵarǵan. Sol waqıtları talantlı oyınshılar qatarında kózge túsken Nókis qalası turǵını German Kokovnik 1960-70-jıllarda, on jıldan kóp waqıt dáwirinde Ózbekstan saylandı komandasında oynap, kóp jıllar dawamında komanda kapitani boladı. Ol burınǵı awqam (SSSR) xalıqları Spartakiadasınıń 3 márte qatnasıwshısı. German Kokovkin basketbol boyınsha (SSSR sport ustası) ataǵın alıwǵa miyasar bolǵan. Basketbol baǵdarında jáne bir talantlı oyınshılardıń biri bolǵan Kamenev Valeriy Borisovich Qaraqalpaqstan saylandı komanda quramında 1955-1960-jıllarda oynaǵan. 1965- jıldan baslap Qaraqalpaqstan hayal-qızlar komandaların Nókis qalasında tayarlap baslaǵan. Onıń bassılıq etken komandaları hár qıyılı turnirlerde sıylı orınlardı jenip kelgen. V.B Kamenev ómir boyı Nókis qalasında jasaǵan. Valeriy Kamenev penen bir komandada talantlı oyınshılardıń biri Tantashev birge oynaǵan, biraq, ol trenerlik iskerlik penen shuǵıllanbaǵan. XX asirdeń 60-65 jıllarında Riga uchilishesin pitkerip kelgen Dmitriy Davidov Qaraqalpaqstanda oynay basladı.

Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan sportı veterani, Respublika sportına miyneti sińgen sport xızmetkeri Yuriy Ivanovich Kulakovtıń aytıwı boyınsha, joqardaǵı atı atalıp ótken oyınshılardıń, barlıǵı Qaraqalpaqstan basketbolınıń rawajlanıwına óz uleslerin qosqan.

1970-80 jılları Qaraqalpaqstanda M.Xangeldiev, Li Yuriy, Pak Oleg qusaǵan trenerler islep kelgen.

Dekabr, 2025-Yil

Pak Oleg Aleksandrovich hám Li Yuriy Borisovichlar Qaraqalpaq mámleketlik universitetinde basketbol sırların studentlerge úyretiw menen bir qatarda, erler hám hayal-qızlar komandaların tayarlawğa trenerlik etken.

Basketbol boyınsha trenerlik jumısta kóbirek tabısqa erisken ustazlar arasında A.D.Paktı ayırıqsha atap ótıwge boladı. A.D.Pak Xojeli qalasında jumıs alıp barǵan, onıń tarbiyaláǵan qızları, 1980-jılları, barlıq waqıtta Ózbekstan qızlar komandaları arasında sıylı orınlardı iyelep kelgen. Sol dawirlerdegi komanda quramında: Marina Svechnikova, Larisa Yakimenkolar oynaǵan. Bulardan kiyingi Evgeniya Pak, Alfiya Gataulina, Nursulıw Dáribayeva, Rayxan Bayjanova, Yusta Xvon, Jumagul Bayjanova qusaǵan qızlar da Respublika saylandı komanda quramında, Ózbekstan birinshilikleriniń sıylı orınların alıwǵa erisken. Pak Aleksey Danilovichtıń tayarlaǵan ushinshi áwlad qızları eń tabıslı bolıp shıqtı. Bul qızlar barqulla Qaraqalpaqstan saylandı komandasınıń quramında bolıp keldi. 1988-jılı bul komanda qızları tariyxta birinshi márte xalıqaralıq turnirde úshinshi orında jenip aldı, komanda quramı: Nagmetova Baxıt, O.Komleva (Niyazova), Tolipova Venera, Tamara Esbosnova, Tamara Djumaniyazova, Raya Aytbaeva, Daribaeva Sáwle, Kiselova Olega, Kamalova Jayna. Bul komanda qızları barlıq waqıtta ózleriniń jeniske degen intalılıǵı menen kózge túsip, kóplegen jarıslarǵa qatnasıp, sıylı orınlardı alıp kelgen. Komanda qızları 3 ochkoliq top taslawlar boyınsha da aldınǵı qatarlarda júrgen. Usı komanda oyınshıları Komleva Olga, búgingi kúnde O.Niyazova 1992-jılı QMU talabası bola turıp, 3 ochkoliq top taslaw boyınsha Respublikada hámmeni jenip shıǵıp, burınǵı awqam (SSSR) birinshiligine jol aladı.

Latviya, Estoniya komandaları qatnasıwında ótkerilgen «basketbol snayperleri» atamasındaǵı jarısta jerlesimiz Olga Niyazova 18-25 jas aralıǵındaǵı sportshılar arasında 3 ochkoliq top taslaw boyınsha I orındı iyelewge miyasar boladı. Bul jarıs 1992-jıldıń 6-10-may aralıǵında Ukraynanıń Xmelnickiy qalasında ótkeriledi. Sol jarısta taǵı bir jerlesimiz 25-35 jaslı sportshılar arasında qatnasqan M.Svechnikova III orındı jenip aldı.

Orta arnawlı oqıw orınları arasında ótkerilgen jarıslarda, onıń tarbiyalanıwshıları hámme waqıtta birinshi orınlardı alıwǵa miyasar boldı. 2003-jılı ol QMUǵa oqıtıwshı hám qızlar komandası treneri lawazımına mirát etiledi. Bul jerde jumısqa qabıl etilgennen soń, 2004-2005-jılları Ózbekstan joqarı oqıw orınları «Talaba» shólkemi jarıslarında sıylı orınlardı iyeledi.

Ózbekstan joqarı liga chempionatı oyınlarına jıllar boyı qatnasıwı, oyınshılardaǵı tájiriyebe, meńgeriwlerin tınımsız arttırıp barıwı nátiyjesinde O.Niyazova basshılıq etken QMU qızlar komandası 13 komanda ishinde 7-orın, al 2005-2010-jılǵı sport máwsiminde Qaraqalpaqstan sportı tariyxında 1 ret III orındı alıwǵa erisedi. Sonday-aq, «Universiada» oyınları tariyxında da 1 ret 2007-jılı Tashkent qalasında QMU komandası III orındı iyeledi. 2010-jılı Andijanda ótkerilgen «Universiada» oyınlarında II orın, 2013-jılı Buxarada ótkerilgen «Universiada» oyınlarında III orın. 2010-jılı biziń qızlarımız tárepinen Ózbekstan kubogı tariyxta birinshi márte qolǵa kirgiziledi. J.Baymuratovanıń trenerlik iskerligi haqqında da ulken kitaplar jazıwga boladı.

Qaraqalpaqstan saylandı komandası quramında oynap, QMU talabası bola turıp, J.Baymuratova ustazlıq jumısın erte basladı. Onıń tarbiyalanıwshıları bir qansha Ózbekstan birinshiliklerinde tabıslı qatnasıp kelmekte. Jamilanıń tarbiyaláǵan shákirti Orta Aziya birinshiliklerinde qatnasqan.

Feruzanıń dribling hám mergenlik sheberligine pútkül Ózbekstan sport ıshqıpaızları hayran qalǵan. Sonday-aq, Gulnaz Nawrızaeva da Ózbekstan saylandı komandasında oynalǵan.

Dekabr, 2025-Yil

QMU komandası quramında, bul oynshıda ózinin sheberligi menen kóplegen ıshqıpazlardıń kewlinen shıǵa alǵan. Usınday sheberligine bola G.Nawrızbavevaǵa «Qaraqalpaqstanǵa miyneti singen trener» ataǵı berilgen. Jamila Baymuratovanıń eń shaqqan shákirtlerinen biri Amina Jiemuratovanı da ayrıqsha atap ótiwge boladı. Ol ózinin tezligi hám epshilligi arqasında qarsılaslarınan tosattan top alıp qoyıwı menen kózge túsken. Amina Jiemuratova da kóp jıllar dawamında Ózbekstan saylandı komandasında oynaǵan. Házirgi waqıtta Gulnaz hám Amina Nókiste qızlar menen islespekte. Jamila Baymuratova óziniń qızları menen birgelikte Germaniya, SNG (GMDA) mámleketlerinde jarıslarǵa qatnastı.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-sonli Qarori. 2022 yil 28 yanvar'.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risidagi"gi Qonuni. –Toshkent.
3. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoevtiń Oliy Majlis hám Ózbekstan xalqına múrájatı. 21.12.2022 j.
4. O'zbekiston Respublikasi «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida» gi qonuni (04-sentyabr 2015-yil).
5. Ivankov Sh. T. Teoreticheskie osnovi metodikalıqı fizicheskogo vospitaniya.- M., Insan, 2000.-351 c.
6. Kpayze D., Meyer D. Basketbol -sortiki i uprajnenie.- M.: ACT, Astrel, 2006.- 216 c.
7. Metodı podgotovki basketbolistov. Metodicheskie jurnal. Sovremenniy basketbol. // pod ped. Belash V. V.g. Yujniy. Oktyabr, 2005.56 s
8. Nesterovskiy D. I. Teoriya i metodika basketbola. // Uchebnoe posobie dlya studentov VUZov.- M.: Akademiya, 2010.-336 s
9. Ofitsial'nie pravila basketbola FIBA 2010. Utverjdenie TSB FIBA 2010
10. Portnov Yu. M. Basketbol. // Uchebnik dlya VUZov fizicheskoe kul'turi.-M: Astra sem', 1997.-480 s

MODERN SCIENCE
& RESEARCH